

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19934942>

UO‘T 635.64:631.544

HIMOYALANGAN GRUNTDA POMIDOR HOSILDORLIGIGA TURLI YETISHTIRISH SXEMALARINING TA’SIRI

Xudoyberdiev B.O

SamDU Agrobiotexnologiyalar va oziq-ovqat xavfsizligi instituti doktoranti

Erdem Halil

Tokat Gaziosmanpasha universiteti dotsenti

Bekmuradova X.K

SamDVMChBU, katta o‘qituvchi

Kosimova Sh

SamDVMChBU, q.x.f.f.d.(PhD)

ANNOTATSIYA

Tajribalarda yopiq grunt da yetishtiriladigan pomidorning Alamina F₁ va Lamiya F₁ duragaylari o‘sishi, rivojlanishi va hosildorligiga turli yetishtirish texnologiyalarining ta’sirini o‘rganish maqsad qilingan. Ushbu maqolada ekish sxemalari va ko‘chat yoshining yuqorida keltirilgan duragaylarning hosildorligi va biometrik ko‘rsatkichlariga ta’sirini o‘rganish natijalari keltirilgan. Tajribalar 80 × 30, 80 × 40 (st), 80 × 50 va 80 × 60 ekish sxemalarida o‘rganilib, 80 × 30 sm ekish sxemasida yorug‘lik rejimining yomonlashishi va ozuqa maydoninig kamayishi tufayli bitta o‘simlikning o‘rtacha meva vazni va mahsuldorligining pasayishiga olib kelishi kuzatildi. Aksincha 80 × 60 ekish sxemasida esa, o‘rtacha meva vaznining oshishi kuzatilishi bilan birga, issiqxona maydonidan to‘liq foydalanilmaganligi sababli birlik maydonga to‘g‘ri keladigan hosildorlik kamayishi xam aniqlandi. 80 × 50 sm naqsh optimal deb topildi, bu o‘simlik unumdorligi va ozuqa maydonidan samarali

foydalanishning eng yaxshi nisbatini ta'minladi. Ushbu sxema bo'yicha hosildorlik 11,25 kg/m² ni, o'rtacha meva og'irligi 148,6 g ni tashkil etdi.

***Kalit so'zlar:** duragay, nav, pomidor, issiqxona, ekish sxemasi, ekish zichligi, fotosintez, hosildorlik.*

АННОТАЦИЯ

*Целью экспериментов было изучение влияния различных технологий выращивания на рост, развитие и урожайность гибридов томата *Alamina F1* и *Lamiya F1*, выращиваемых в закрытом грунте. В данной статье представлены результаты исследования влияния схем посадки и возраста рассады на урожайность и биометрические показатели указанных гибридов. Изучались схемы размещения растений 80×30, 80×40(st), 80×50 и 80×60 см и установлено, что загущение посадок (80×30 см) приводит к снижению средней массы плода и продуктивности одного растения за счёт ухудшения светового режима и уменьшения площади питания. Наоборот при посадке (80×60 см) отмечено увеличение средней массы плода, однако снижение урожайности с единицы площади из-за недоиспользования площади теплицы. Оптимальной признана схема 80×50 см, обеспечившая наилучшее соотношение продуктивности растения и эффективного использования площади питания. Урожайность при данной схеме составила 11,25 кг/м² при средней массе плода 148,6 г.*

***Ключевые слова:** гибрид, сорт, томат, теплица, схема посадки, густота стояния, фотосинтез, урожайность.*

ABSTRACT

*The aim of the experiments was to study the impact of various cultivation technologies on the growth, development, and yield of *Alamina F1* and *Lamiya F1* tomato hybrids grown indoors. This article presents the results of a study examining the impact of planting patterns and seedling age on the yield and biometric parameters of these hybrids. The planting schemes of 80×30, 80×40(st), 80×50, and 80×60 cm*

were studied, and it was found that dense planting (80×30 cm) leads to a decrease in the average fruit weight and productivity per plant due to a deterioration in the light regime and a decrease in the feeding area. On the contrary, when planting (80×60 cm), an increase in the average fruit weight was observed, but a decrease in the yield per unit area due to underutilization of the greenhouse area. The optimal planting scheme was 80×50 cm, which provided the best combination of plant productivity and efficient use of the planting area. The yield under this scheme was 11.25 kg/m^2 , with an average fruit weight of 148.6 g.

Keywords: tomato, protected soil, planting pattern, stand density, photosynthesis, yield, greenhouse.

Kirish. Himoyalangan grunt sharoitida sabzavot ekinlari yetishtirish texnologiyasini o'rganishning ekinlar hosildorligini oshirishda, resurslardan samarali foydalanishni yo'lga qo'yishda, kasallanishni oldini olishda va boshqalarda juda katta ahamiyatga ega. sharoitida sabzavotlarini yetishtirishda o'simlikning ozuqaviy maydonini optimallashtirish pomidor hosildorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Yopiq gruntida aynan o'simliklar tub qalinligini o'rganish ulsrdsn yuqori hosil olish, sifatli mahsulot yetishtirish, shu bilan birga optimal ekish sxemalarini aniqlash imkonini beradi. Tub qalinligining oshishi o'simlik uchun zarur bo'lgan yorug'lik va mineral ozuqalarning yetishmovchiligiga olib keladi, o'simlikning pastki bo'g'inlaridagi barglarda fotosintez tezligini pasaytiradi, aeratsiyani buzadi va fiziologik kasalliklar xavfini oshiradi. Shu bilan birga, tub sonining keskin pasayishi o'simlikning issiqxona maydonidan to'liq foydalanilmasligiga va birlik maydon uchun hosildorlikning pasayishiga olib keladi.

Shuning uchun, issiqxona sharoitlarida pomidor duragaylari uchun optimal ekish sxemasini aniqlash juda muhimdir. Ushbu tadqiqotning maqsadi Alamina F_1 va Lamia F_1 duragaylari uchun optimal ekish sxemasini yaratish, issiqxona maydonidan samarali foydalanish bilan birga maksimal mahsuldorlikni ta'minlash edi.

Tadqiqotlarning maqsad va vazifalari. Tadqiqotlarda o'rganilayotgan pomidor duragaylarining ekish muddatlari, tub qalinligi, ko'chatning yoshi, issiqxona mikroiklimining duragayga mos ravishda zarur qimmatli xo'jalik biologik ko'rsatkichlari - tezpisharligi, meva sifati, o'suv davri davomiyligiga, mevaning shakllanishiga, biometrik ko'rsatkichlari, kasalliklar bilan kasallanish darajasi, mahsuldorlik ko'rsatkichlari, hosildorligi, hosil to'plash dinamikasi va iqtisodiy samaradorligi ko'rsatkichlariga ta'sirini o'rganish orqali yopiq gruntida yetishtirish uchun maqbul yetishtirish texnologiyalarini aniqlash va ishlab chiqarishga tadbiiq qilish maqsad qilingan.

Tadqiqotlarni o'tkazish uslubi. Tajribalarda Niderlandiyaning Riyk-Zvan seleksion urug'chilik kompaniyasida yaratilgan, 2016 yil Respublikamizda yopiq gruntida yetishtirish uchun Davlat reestriga kiritilgan indeterminant pomidorning Alamina F₁ geterozis duragayi va Izrailning Xazera seleksion urug'chilik kompaniyasida yaratilgan, 2013 yil Respublikamizda yopiq gruntida yetishtirish uchun Davlat reestriga kiritilgan indeterminant pomidorning Lamiya F₁ geterozis duragaylarining turli ekish sxemalarida, turli ekish muddatlarida, issiqxona turli o'stirish sharoitida o'sishi, rivojlanishi, kasallanish va zararlanish darajasi va hosildorligi o'rganiladi. Tajribalarda 30, 40 va 50 kunlik ko'chatlar 80 x 30, 80 x 40, 80 x 50 va 80 x 60 ekish sxemalarida 4 qaytariqli sxemada ekiladi.

Olingan natijalar va ularning taxlili. O'rganilgan tajribalarda turli ekish sxemalari, yani 80 x 30, 80 x 40, 80 x 50 va 80 x 60 sxemalarida, turli tub qalinligida yani 3,5; 3,1; 2,5 va 2,1 qalinlikda ekildi. Issiqxonaga o'rganish uchun olingan pomidor duragaylarining urug'lari 5, 15, 25 iyul kuni ko'chat uchun ekildi. 24 avgust kuni 30, 40 va 50 kunlik ko'chatlar issiqxonaga ko'chirib o'tkazildi.

Tajribalarda quyidagi ko'rsatkichlar o'rganildi: tub soni (dona/m²); o'rtacha meva vazni (g); mahsuldorlik (kg); hosildorlik (kg/m²); tovarboplik va boshqa ko'rsatkichlar. Hosildorlik ko'rsatkichlari bir tubdan olingan hosilni 1 m² dagi o'simliklar soniga ko'paytirish orqali aniqlandi. O'simliklarni joylashtirish zichligi hosilning shakllanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi.

Ekish sxemasining pomidor mahsuldorligiga ta'siri

Ekish sxemasi, sm	1 m ² uchun o'simliklar	Bir tupdan hosil, kg	Mevaning o'rtacha vazni, g	Hosildorlik (kg/m ²)	Tovarboplik, %
Alamina F₁					
80×30	3,5	3,2	122,7	9,5	90
80×40	3,1	3,9	128,7	10,7	95
80×50	2,5	4,5	148,6	11,45	97
80×60	2,1	4,7	151,4	8,82	97
Lamiya F₁					
80×30	3,5	3,0	125	9,2	90
80×40	3,1	3,4	130	9,6	93
80×50	2,5	3,8	139,6	10,7	96
80×60	2,1	4,0	145	8,8	97

80 x 30 sm ekish sxemasida o'rtacha meva vaznining og'irligi 122,7 g gacha kamayishi kuzatildi. Bu issiqxonadagi yorug'lik sharoitlarining yomonlashishi, pastki bo'g'indagi barglarda fotosintez jarayoninig sustlashishi va o'simliklar uchun ozuqa moddalarining yetishmasligi bilan bog'liq. 80 x 60 sm ekish sxemasida esa o'rtacha meva vaznining 151,4 g gacha oshgani va har bir o'simlik uchun mahsuldorlikning (4,7 kg) ga yetganligi kuzatildi, bu yorug'likning yaxshilanishi va oziqlantirish maydonining kengayishi bilan izohlanadi. Biroq, tub qalinligining kamligi (2,1

o'simlik/m²) issiqxona maydonidan yetarlicha foydalanilmagani sababli bir birlik maydondan hosildorlikning 9,87 kg/m² gacha pasayishiga olib keldi.

80x50 sm ekish sxemasi esa o'z navbatida fotosintez intensivligining, ozuqa maydondan samarali foydalanish imkonini ta'minladi. Mevalarning o'rtacha og'irligi 148,6 g, o'simlik mahsuldorligi 4,5 kg/tub va hosildorlik 11,25 kg/m² ni tashkil etdi. Bundan tashqari, bu variantda tovarboplikning xam boshqa variantlarga qaraganda yuqori bo'lganligi kuzatildi..

Xulosalar: Ekish qalinligi issiqxonalarda pomidor duragaylarining hosildorligiga sezilarli darajada ta'sir qiladi. 80x30 sm sxemada ekish yorug'lik va ozuqa moddalari yetishmovchiligi tufayli o'rtacha meva vaznini va o'simlik mahsuldorligini pasaytiradi. 80x60 sm sxemada ekish meva vaznini oshiradi, lekin birlik maydondan hosilni kamaytiradi. 80x50 sm sxemada ekish esa optimal deb hisoblanib, o'simlik mahsuldorligi va issiqxona maydonidan samarali foydalanish va yuqori hosil olish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Авдеев Ю.И. Овощеводство защищённого грунта. — М.: Колос, 2018.
2. Литвинов С.С. Томат в теплицах. — СПб., 2019.
3. Dorais M., Papadopoulos A.P. Greenhouse tomato production. — Horticultural Reviews, 2018.
4. Бекмурадова, Х. К., & Исмоилов, А. И. Самарканд, Узбекистан Samarkand Institute of veterinary medicine, Samarkand, Uzbekistan The scientific research institute of vegetable groups and potato studies in Samarkand scientific-experimental station, Samarkand, Uzbekistan. *ББК 65.2 C56*, 58.
5. Бекмурадова, Х. К., Исмоилов, А. И., & Ахмадалиев, Б. Ж. (2019). ОЦЕНКА ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ СОЗДАНИЕ НОВЫХ УСТОЙЧИВЫХ К ВИРУСНОЙ МОЗАИКЕ СОРТОВ ТОМАТА. *Актуальные проблемы современной науки*, (3), 170-173.

6. Xurshida Karimovna Bekmuradova, Ibragim Tashkentovich Ergashev. HIMOYALANGAN GRUNTDA BODRING DURAGAYLARINING HOSILDORLIGIGA TURLI EKISH MUDDATLARINING TA'SIRI. Journal SCHOLAR. (2024/2/22). 2(5) 70-76

7. Bekmuradova X.K. Ismoilov A.I. Resistance of tomato specimens to viral mosaic level assessment Conference. International Conference on Social and Humanitarian Research, Hosted from Cologne, Germany. (2021/4/25). 1(4). 174-175. <http://euroasiaconference.com>

8. A.Khakimov Kh.Bekmurodova. Evaluation of the Initial Material in a Collection Nursery to Create New Varieties of Tomatoes Resistant to Viral Mosaic. (2021/11/10). 1 (11). International Conference on Multidisciplinary Research and Innovative Technologies. 214-216. <https://academiascience.org/>

9. www.ogorod.ru

10. <https://oteplicah.com>